
ENSAIO COMO MODALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA PARA A PSICANÁLISE – BREVE SEQUÊNCIA

Essay as an academic-scientific modality for psychoanalysis - Brief sequence

Estanislau Alves da Silva Filho¹

Ivan Ramos Estevão²

RESUMO

O ensaio como modalidade de pesquisa acadêmica ainda é parcamente utilizado no âmbito universitário, especialmente em pesquisas em psicanálise. Ainda assim, por suas qualidades flexíveis e de aberturas temporais não-necessariamente determinísticas, seu rigor conceitual e postura obrigatoriamente 'ética' - já que implica em ser realmente composto de seu autor -, parece incorrer no veículo mais adequado para uma pesquisa em psicanálise que, como é de se esperar, não pode deixar de ter efeitos sobre aquele que a realiza.

Palavras-chave: Psicanálise, Ensaio, Ciência.

ABSTRACT

The essay as a modality of academic research is still rarely used in universities, especially in psychoanalytic research. Even so, due to its flexible qualities and non-necessarily deterministic temporal openings, its conceptual rigor and obligatorily 'ethical' stance - as it implies that it is actually composed of its author -, it seems to be the most appropriate vehicle for research in psychoanalysis that , as is to be expected, cannot fail to have effects on the person who carries it out.

Key-words: Psychoanalysis, Essay, Science.

¹ Mestre em Psicologia Clínica, USP, stani-asf@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1815232820810915>,
<https://orcid.org/0000-0002-0989-3613>

² Doutor em Psicologia Clínica, USP, irestevao@usp.br, <http://lattes.cnpq.br/2418090615048015>,
<https://orcid.org/0000-0002-0191-3253>

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2017, entre os dias de 21, 22 e 23 de Junho, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (Auditório Carolina Bori) ocorreu o II Encontro Internacional do Grupo de Trabalho ‘Psicanálise, Subjetividade e Cultura Contemporânea’ da Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP), cujo tema fora: “Modalidades de Pesquisa em Psicanálise: métodos e objetivos”. Questão candente, que segue acalorando debates e polêmicas, mas pretexto do presente trabalho, embora já anteriormente tematizado, seja em forma de apresentação oral tal qual se pode conferir em anais do supracitado evento (SILVA FILHO, 2017) quanto em dinâmica de dissertação livrada (SILVA FILHO 2021), restando por trazer aqui uma espécie de primeiramente síntese com refrescar da memória, recapitulando e retomando argumentos anteriormente levantados, seguido de um novo prospecto, com manuseio bibliográfico e esforço de suscitar a continuidade da discussão nesse âmbito e também uma maior apropriação deste certo fazer deveras acadêmico – potencialmente circunscrevendo por ligeiro que fosse algo da ciência em jogo.

2 BÁSICO BIBLIOGRÁFICO

Creditou-se a Michel de Montaigne (1533-1592) a origem do ensaio enquanto um gênero textual, provavelmente pelo justo emprego de tal termo para intitular a sua obra - *Essais* -, iniciada em 1572 e publicada em 1580. Não obstante, muitas outras obras – como a Poética de Aristóteles, os Diálogos de Platão, as Meditações de Marco Aurélio, os escritos de Sêneca, Plutarco, Cícero, as Confissões, de Santo Agostinho, entre outros – também mereceriam ser retomadas como tributárias deste gênero, ainda que não o trouxessem como nome. Mas, desde então, os ensaios mostraram-se cada vez mais presentes no universo escriturário, adquirindo variadas formas e formatos, assim como distintos usos e finalidades: literárias, filosóficas, científicas, etc. – fato mesmo que levou a uma infinidade de concepções e equívocos acerca deste estilo, para dizer o mínimo, tão desmoralizadamente ético (LEAL, 2011).

Antônio Joaquim Severino (2002), em seu famoso livro sobre Metodologia do Trabalho Científico, já colocou o ensaio ao lado da tese, dos artigos e outros, como sendo uma das formas que o trabalho científico pode assumir, também se encontrando referência e indicação de sua pertinência e pregnância em trabalhos consagrados como ‘Fundamentos de Metodologia Científica’, de Marconi e Lakatos (2017) ou mesmo em produções mais simples e objetivas, como “Metodologia da Pesquisa: conceitos e técnicas” de Costa e Costa (2009). Concebido como um estudo bem desenvolvido e

discursivo, comumente de potencial crítico, ele consistiria “em exposição lógica e reflexiva e em argumentação rigorosa com alto nível de interpretação e julgamento pessoal”, de modo que no ensaio haveria maior liberdade por parte do autor, “no sentido de defender determinada posição sem que tenha de se apoiar” no objetivo aparato “de documentação empírica e bibliográfica”, como é comum nos outros tipos de trabalho, sendo por vezes encontradas livre-docências com características de ensaio (SEVERINO, 2002, p. 153). Rebouças (2008) chega a dizer que tal formato é muito mais usado do que ‘declarado usado’, inclusive criticando uma velada postura comum que restringiria o uso deste gênero apenas a autoridades consagradas. Mesmo assim, a despeito de não ser um tipo de trabalho que goza de irrestrita acolhida no meio acadêmico, é certamente forma legítima que recebe apoio e defesa de autores da envergadura de Adorno e Foucault (LEAL, 2011), que chegam inclusive a asseverar que suas próprias contribuições todas redundariam em ensaios (REBOUÇAS, 2008). Teria dito Foucault (1984 *apud* REBOUÇAS, 2008, p. 3204):

O “ensaio” – que é necessário entender como experiência modificadora de si no jogo de verdade, e não como apropriação simplificadora de outrem para fins de comunicação – é o corpo vivo da filosofia, se, pelo menos, ela for ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma “ascese”, um exercício de si, no pensamento (FOUCAULT *apud* REBOUÇAS, 2008, p. 3204).

‘Sem ensaio não há inspiração’?, poderiam dizer outros entusiasmos mais deleuzeanos, vale conferir, inclusive no contrassenso de um avesso à sanha indexadora universitária, degradação da escrita e do pensamento crítico, saturada de jargão e cobertura rasa (VINCI, 2022).

Outrossim, vale precisar algo de sua dinâmica – apesar dos avisos: “Seria vão tentar definir o texto ensaístico por suas características formais, uma vez que suas ocorrências mais notáveis são justamente aquelas que resistem a qualquer classificação e se situam, com frequência, na fronteira entre diferentes gêneros” (RIVERA, 2017, p. 11).

A ensaística, diz Alves (2000, p. 16), opera com uma abertura temporal não determinista, “razão pela qual se torna mais flexível na abordagem de um tema ou análise de um problema”. Na devida circunstância, ela se torna o melhor modo de suscitar questões que, de outra forma, seriam limitadas pela necessidade de uma demonstração mais sistemática. Erraria quem a tomasse como simplesmente um fragmento de discurso ou como uma ordem discursiva que se complementaria caso fosse transfigurada em outra modalidade textual (como se tivesse que se complementar). Ela é movida por uma chave demonstrativa do começo ao fim e, apesar de aparentar desconexão superficial entre suas partes, não perde suas ligações com a obra como um todo, jamais dispensando o rigor conceitual (ALVES, 2000).

No ensaio, os procedimentos de coleta e evidenciação do mundo empírico não são o centro de sustentação da sua forma. Todavia, não se nega a importância da evidência empírica como proposição elementar da produção de conhecimento. A força do ensaio está na forma como os procedimentos são questionados e não como eles se tornam verdades inerentes aos resultados que se originam dele. O autor, na própria atividade de produção, transforma-se em sujeito que cria, mas que também é criado na dinâmica de elaboração do ensaio. Este, como elemento pedagógico de aprender fazendo, adquire autonomia maior na medida em que o autor renuncia à tentativa de chegar a um fim último, uma verdade suprema. O ensaio é um meio para quem o escreve, assim como deve ser para quem o lê (MENEGHETTI, 2011, p. 326).

Um meio para quem o lê. Um meio para quem o lê fazer o quê? O que é ler senão escrever, pensar enquanto se interpreta, se deposita pedaços de si e articula-se, liga-se pontos, muito mais do que compreender, havendo mesmo que se transformar manchas de tinta em ideias abstratas, processo nada ‘puro’, duro por excelência, lógica intervalar, intervalo em que ‘cada’ se encontra.

De outro modo, vale dizer, nada impede que o ensaísta enxerte no ensaio outras dinâmicas acadêmicas na busca de maior adesão e aceitação no espaço acadêmico (REBOUÇAS, 2008). Mas é isso: tentar definir o ensaio é mesmo paradoxal. Tentar impor-lhe uma formatação ou conteúdo próprio, uma ingênua incoerência: o que se vê, de fato, é em verdade um espírito ensaísta em ação que, realçando alguns elementos, põe-se de imediato contra os padrões de uma racionalidade sistematizante, universal, objetiva e neutra. “Daí porque o ensaio não pretende ser exaustivo, nem cultuar fontes por suas autoridades. O espírito ensaísta não quer ‘sentar no ombro de gigantes’, não pode ser um eco” (REBOUÇAS, 2008, p. 3202). Responde e corresponde mesmo a certa desconstrução de uma estética ‘científica’ produtivista e irrefletidamente informativa.

‘A forma como ensaio’ (FREIRE, 2020) e ‘O ensaio como tese’ (RODRIGUEZ, 2012) o ensaio recusa a percepção de uma metodologia como algo que possa ser identificado nas quatro regras do Discurso do Método cartesiano, texto-discurso, aliás, “cuja verve é pra lá de ensaística” (REBOUÇAS, 2008, p. 3196). Nele o engajamento é explícito e inescapável. Seguindo Adorno (1986, p. 177), rompendo com as certezas, “o ensaio se torna verdadeiro em seu avanço, que o empurra para além de si mesmo, e não na obsessão por ‘fundamentos’ como quem cava em busca de tesouros”. Articular conceitos, concatenar ideias: criar um mosaico: partículas que juntas encontram sentido. A busca pela coesão interna, justamente por não estar amparada pela segurança de uma sistematicidade tradicional, faz com que se enfrente com honras uma maior responsabilidade pela construção de sentido. Se está obrigado a pensar e fazer pensar.

Como escrita, então, o ensaio será uma postura, uma atitude, um *ethos*, sendo no espaço acadêmico um compromisso, no limite do possível, com as regras do jogo, mas, sobretudo, ‘consigo’

mesmo, ainda que, por fim, se firme mesmo esta proposta: de que nem ensaísta e nem leitor podem sair impunes da criação (REBOUÇAS, 2008). Texto sobre a metodologia utilizada.

3 E A PSICANÁLISE?

Quanto à psicanálise: seguindo-se a diferenciação proposta por Figueiredo e Minerbo (2006, p. 257) – quanto a ‘pesquisas em psicanálise’ nas quais “a psicanálise é o objeto da pesquisa, e o psicanalista não precisa ser um psicanalista atuante”, e ‘pesquisas com o método psicanalítico’, nas quais “requer-se um psicanalista” e que “após a pesquisa, o objeto, o sujeito (o pesquisador) e seus meios de investigação (conceitos, técnicas), são transformados” –, ainda que num primeiro momento uma pesquisa em psicanálise possa se apresentar, a grande dedicação de uma labuta acadêmica psicanalítica residirá na ‘pesquisa com o método psicanalítico’, com “autor e mundo” sendo postos, “a um só tempo”, em questão: eis o que o ensaio faz (RIVERA, 2017, p. 12): “a questão do ensaio não diz respeito à forma ou ao estilo que eventualmente se podem aplicar a escritos de ou sobre psicanálise, mas consiste em uma problemática internamente ligada à psicanálise” (RIVERA, 2017, p. 13), estranho movimento centrífugo imprescindível ao pensar e contrário a qualquer ‘aplicação de teorias a objetos inertes’.

No âmbito analítico, genialmente soube descrever Humberto Haydt de Souza Mello (1987), enunciando como o trabalho-sonho opera sobre o psicanalisante:

A psicanálise é o que estará acontecendo quando o sentido, dado pelo analisante ao sonho - e isto quer dizer que é ele quem o interpreta - quando este sentido, junto com o sentido de tudo o mais que se liga ao sonho - e isto quer dizer que a associação livre não é uma entidade de classe que ganhou liberdade - quando tudo isso, que é sonho sobre sonho, que é o sonhar ali se dando - e este sonhar não é a intuição de uma besta que se diz sensível, e autorizada por uma instituição - quando isto, assim tão querido, como um objeto que se possa analisar, é colocado, não como objeto de análise, mas como querido e crido objeto, capaz de operar sobre o sujeito, que assim se revela, e que só tem uma saída, já que assim se revela: cair mais um pouco, até o fundo do que é seu alicerce, o que era suposto como suficiente para que se apresentasse, há pouco tempo antes, como revelador e não, como se pode agora ver, mero revelado - portanto, eis o nó! - re-velado. [...] o sonho de Freud, chamado por ele de A Interpretação dos Sonhos, opera sobre Freud, opera como um objeto, e remete Freud à sua fundação -contrariando o que Freud queria fazer, que era um livro que ensinasse a serem os sonhos interpretados (MELLO, 1987, p. 19-20).

Tal descrição de trabalho psicanalítico é rigorosamente condizente à metodologia ensaística, onde o objeto escrita operará impreterivelmente sobre o ensaísta, que terá de se haver com isso, com um escrito que ultrapassa a si – eis o motivo pelo qual esta modalidade acadêmico-científica se mostra, retoricamente, impreterível neste campo. Pois que há aí essa bifurcação, essa ambiguação

bífida, que desnuda a condição da aprendizagem através da oposição ‘informação’ (ou conhecimento) x ‘saber’, de modo que o segundo é e só pode ser ‘transferencial’.

Mireille Cifali (1982) o soube explorar, destacando o quanto Freud descreveu o inócuo do aviso e da explicitação real que um analista poderia ofertar ante as teorias sexuais infantis ou ao saber descoberto e operado sobre si que só o ‘si’ poderá processar, pois só pode ser um processo, penoso e profícuo, desgastante, mas único capaz de gerar saber. Necessitará investir, investir-se na coisa, pois só que se colocou ali se poderá retirar algo, por mais transformado que precise ser o retirado.

O exemplo de Cifali (1982) é divertidamente sugestivo, comparando um analista que bobamente poderia dizer a um paciente ‘Você está vivendo o seu Édipo’, ‘Isso é uma resistência do seu princípio do prazer’, em oposição à uma postura eticamente analítica que jamais enunciaria uma tal conceituação ou a aplicaria ao paciente; nenhum saber se produziria com isso, mesmo que se pudesse burramente considerar tais coisas como conhecimentos; isto é, seriam informações oferecidas, totalmente inúteis e que só entrariam por uma orelha para sair pela outra. A experiência que o paciente passará em nada será favorecida pela oferta conceitual, uma vez que se trata imediatamente de um campo emocional a ser sentido, vivenciado e operado, no sentido de se ser operado pelo emocionalmente experienciado.

Lacan (2023) levaria isso ao extremo e radical do jogo sentido x não-sentido (não é só uma oposição ‘conceito’ x ‘experiência’, ou ‘conhecimento x saber inconsciente’), onde sintoma só se satisfaria com sentido na boca, quanto mais se dá, mais se pede, cabendo ao analista jogar profundamente com o não-sentido, no sentimento de levar a que ocorra a operação da fala sobre o só-então falado. Uma vez mais: como favorecer a que tal operação se dê? Seria via uma escrita dogmática e fechada ou isso poderia receber impulso num ensaiar aberto que só pode se aproximar do falar? Epistemologia do furo ou furo da epistemologia? Não bastará ser furada. E só pode haver cartas roubadas.

Grande roubada:

Percurso: No seu texto “O esperma do diabo” os conceitos teóricos são abundantes sem serem explícitos. Há alguma razão para isso?

Zygouris: Há muitos conceitos nesse texto. Estão todos ocultos, mas há muitos. Talvez seja por conta de meu narcisismo. Eu sempre escondi os conceitos. Tenho um ideal de escrita. Meu ideal é que devemos escrever da forma mais simples possível. Por exemplo, escrever um fragmento clínico de forma a possibilitar que o leitor possa lê-lo em um nível ou em outro de acordo com seu estrado de formação e de conhecimento. Como se tivesse no mesmo relato uma transmissão exotérica e outra esotérica, não no sentido religioso, mas onde cada um pudesse tomar para si o que lhe é possível. Não sou contra a teorização. Apenas prefiro falar sobre formas de conhecimento. O saber é outra coisa. Tem gente que tem saber sem

conhecimento e outros adquirem conhecimento com pouquíssimo saber. Acho, de qualquer forma, que todos acabam teorizando mais ou menos.

Percurso: Talvez possamos falar que cada um rouba da teoria o que achar que lhe serve – de modo análogo ao que a sra. nos falou há pouco a propósito da sessão de análise. Possivelmente seja isso o que permite a criação, o novo, o desenvolvimento do conhecimento (ZYGOURIS, 1996, p. 108).

Quer seja:

Percurso: O que é possível apreender na supervisão?

Zygouris: Coisa ao redor; é um tipo de self-service, uma coleta ou apropriação. Não apreendemos a partir do que nos é dado, mas a partir do que roubamos; você apreende a partir do que pode tomar, pegar. Falo de modo geral. Um paciente que terminou a análise há algum tempo, disse-me o seguinte: “Você certamente acredita que me ajudou através das suas interpretações ... Mas vou lhe dizer uma coisa: o mais importante para mim é o que eu pude pegar sem que você soubesse disso!” (ZYGOURIS, 1996, p. 101).

O que se aproxima ao ideal de Aula de um aproximado Deleuze:

Deleuze: ... Para mim, uma aula não tem como objetivo ser entendida totalmente. Uma aula é uma espécie de matéria em movimento. É por isso que é musical. Numa aula, cada grupo ou cada estudante pega o que lhe convém. Uma aula ruim é a que não convém a ninguém. Não podemos dizer que tudo convém a todos. As pessoas têm de esperar. Obviamente, tem alguém meio adormecido. Por que ele acorda misteriosamente no momento que lhe diz respeito? Não há uma lei que diz o que diz respeito a alguém. O assunto de seu interesse é outra coisa. Uma aula é emoção. É tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção, não há nada, não há interesse algum. Não é uma questão de entender e ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar o que lhe convém pessoalmente. É por isso que um público variado é muito importante. Sentimos o deslocamento dos centros de interesse, que pulam de um para outro. Isso forma uma espécie de tecido esplêndido, uma espécie de textura. [...]

Pergunta: ... Você sente falta das aulas? Você disse que dava aula com paixão. Você sente falta de dar aula hoje?

Deleuze: Não, absolutamente. É verdade que foi a minha vida, que foi uma parte muito importante da minha vida. Eu gostava muito de dar aula, mas, quando me aposentei, foi uma alegria porque eu já não tinha tanta vontade de dar aula. A questão das aulas é muito simples. Acho que as aulas têm equivalentes em outras áreas. Uma aula é algo que é muito preparado. Parece muito com outras atividades. Se você quer 5 minutos, 10 minutos de inspiração, tem de fazer uma longa preparação. [...]

Pergunta: Preparar muito significava quanto tempo de preparação?

Deleuze: Tenho de refletir. Como tudo, são ensaios. Uma aula é ensaiada. É como no teatro e nas canções, há ensaios. Se não tivermos ensaiado o bastante, não estaremos inspirados. Uma aula quer dizer momentos de inspiração, senão não quer dizer nada.

Pergunta: Você não ensaiava diante do espelho, não é?

Deleuze: Não, cada atividade tem seus modos de inspiração. Mas não há outra palavra a não ser pôr algo na cabeça e conseguir achar interessante o que é dito. Se o orador não acha interessante o que está dizendo... Nem sempre achamos interessante o que dizemos. E não é vaidade, não é se achar interessante ou fascinante. É preciso achar a matéria da qual tratamos, a matéria que abraçamos, fascinante. Às vezes, temos de nos açoitarmos. Não que seja desinteressante, a questão não é essa. É necessário chegar ao ponto de falar de algo com entusiasmo. O ensaio é isso (DELEUZE, 2023, n. p.).

Pegar o que convém, ensaiar o que entusiasma: uma epistemologia da roubada muito séria, inconscientífica, apesar de tudo, já que haverá ainda um à posteriori também que definirá, só depois, a “questão de pesquisa”. O ensaio é suficientemente poroso para isso. Digno. Científico?

4 COM CIÊNCIA SEM FIM

Também houve carreamento plural recentemente. Plenos pulmões. ‘A ciência da psicanálise: metodologia e princípios’, de Luciano Elia (2023), ‘Ciência pouca é bobagem: por que a psicanálise não é uma pseudociência’ de Dunker & Iannini (2023), ‘Verdade e Sofrimento: Psicanálise, ciência e a produção de sintomas’, de Paulo Beer (2023) – este último já estendendo o anterior ‘Psicanálise e Ciência: um Debate Necessário’, do mesmo autor (BEER, 2017) –, além de ‘Ciência e ficção em Freud: qual epistemologia para a psicanálise’, de Isabelle Alfandary (2022). Ressituar e requalificar o debate sobre o que é ciência, demonstrando que ficção não é o avesso da cientificidade e caracterizando o furo que a ciência êxtima da psicanálise introduz na ciência, são belos trabalhos de desfraldar tempos. Teses? Ensaios? Aulas, mesmo. Que só podem ser endividadoras, com menos, pelo que se agradece – conquanto se possam manter os ditos de outrora (SILVA FILHO, 2021). Mas, aqui, só coube acrescentar uma falha ensaiada, por ensaio gravado que fosse este. Operou-se sobre si e sobre outro? Abriu-se um espaço de vácuo? É o que conviria pegar.

De qualquer modo, parece que a coisa chega em ondas tendo havido boas levadas anteriores, como a que trouxe os artigos ‘Que tipo de ciência é, afinal, a Psicanálise?’ de Renato Mezan (2007), ‘A psicanálise freudiana e a dualidade entre ciências naturais e ciências humanas’ de Richard Simanke (2009), ‘Pode haver uma ciência psicanalítica sem uma metapsicologia especulativa?’ de Leopoldo Fulgencio (2013), estes potencialmente relacionáveis ao ‘O que é filosofia da psicanálise?’ de Luiz Roberto Monzani que explicava que tal expressão encontrava significado em paralelo a outras como ‘filosofia das matemáticas’, ‘filosofia da física’, ‘filosofia da biologia’ etc, de modo que a filosofia da psicanálise “nada mais seria que um ramo, uma espécie dessa disciplina mais geral que denominamos filosofia da ciência” (MONZANI, 2009, p. 11), tal esforço de pensar o científico acadêmico. Para não mencionar livros organizados como o ‘Ciência, Pesquisa, representação e realidade em psicanálise’ organizado por Raul Albino Pacheco Filho e Nelson Ernesto Coelho Junior e Miriam Debieux Rosa (2000) e que além da dos organizadores contava com contribuições de Alejandro Luis Viviani, Edson Luiz André De Sousa, Jeferson Machado Pinto, José Luiz Caon, Luiz Alberto Hanns, Luiz Augusto Monnerat Celes, Maria Lucia Vieira Violante, Mário Eduardo Costa Pereira, Octavio Souza, Oscar Cesarotto.

Academia e ciência se distinguem? Filosofia da ciência é Ciência – já que parte inseparável – ? A pesquisa não parou e muita água já rolou, evidenciando o quanto é-se ultra-passado pelo que não se pode superar. Problema bom, é certo. Qualificado. Digno de catálogo. E que certamente traria

outros tantos problemas, dos cunhos mesmos políticos e interesses outros interessados no quê se quer ter como de valor e validado: afinal, decidir isso é decidir muita coisa, especialmente sobre quem sofrerá sanções poderosas ao submeter-se e ao não submeter-se.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qual o regime de provas e validação de uma ciência? Qual o papel da experimentação e das hipóteses? Há uma adequação entre as proposições colocadas e aquilo através do qual se procura estabelecê-las? A Epistemologia é incansável e definitivamente insaciável. Divisora de águas, duras e moles, humanas e naturais, pura secção, isto é, sexuação. Crucial e crucificante, mas há quem se entusiasme nisso, ensaiando mais amplamente, permitindo-se envolver e envolvendo-se aí, seja numa ciência para a psicanálise, seja numa consciência de classificação formular. Resta a sensibilidade e a sensibilização quanto a valer ensaiar, valer buscar operar com rigor e sem rigidez. Questão de método, esta palavra tão cara e que lembra de uma última indicação, presente em outro livro intitulado ‘Modalidades de Pesquisa em Psicanálise: Métodos e Objetivos’, organizado por Leopoldo Fulgencio, Joel Birman, Daniel Kupermann e Eduardo Leal Cunha, no qual tem-se o trabalho ‘Sobre três eixos da pesquisa em psicanálise: clínica, teoria e extensão’, onde fora dito da constante convocação do ‘instrumento’ psicanálise para abordagem (não necessariamente resolução) de problemas extrínsecos a seu campo, chave que pode servir de leituras e que correlativamente a mantém profundamente viva no âmbito do pensamento (ESTEVÃO, 2018), muito embora, enquanto instrumento, sempre deva modificar drasticamente a mão que a segura, por ensaio e erro, por não tolos e avanço extenso – técnica sempre do sofrer efeitos de falar.

REFERÊNCIAS

ADORNO, T. W. O ensaio como forma. *In*: ADORNO, T. W.; COHN, G. T. W. **Adorno sociologia**. São Paulo: Ática, 1986. pp.167-87.

ALFANDARY, I. **Ciência e ficção em Freud: qual epistemologia para a psicanálise**. São Paulo: Blucher, 2022.

ALVES, I. M. A ensaística e o trabalho científico. **Logos – Comunicação e Universidade**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 14-17, 2º sem., 2000. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/logos/article/view/14792>. Acessado em: Fev. 2024.

BEER, P. **Psicanálise e Ciência: Um Debate Necessário**. São Paulo: Blucher, 2017.

BEER, P. **Verdade e Sofrimento**: psicanálise, ciência e a produção de sintomas. São Paulo: Perspectiva, 2023.

CIFALI, M. **Freud pedagogue?**. Psychanalyse et éducation. Paris: Inter Editions, 1982.

COSTA, M. A. F.; COSTA, M. F. B. **Metodologia da pesquisa**: conceitos e técnicas. 2. Ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2009.

DELEUZE, G. **O Abecedário de Gilles Deleuze - Transcrição Completa** [realização de Pierre-André Boutang, produzido pelas Éditions Montparnasse, Paris - no Brasil, foi divulgado pela TV Escola, Ministério da Educação. Tradução e Legendas: Raccord (com modificações)]. Disponível em: <https://machinedeleuze.wordpress.com/2021/06/07/o-abecedario-de-gilles-deleuze-transcricao-completa/>. Acessado em: Dez. 2023.

DUNKER, C.; IANNINI, G. **Ciência pouca é bobagem**. Por que a psicanálise não é pseudociência. São Paulo, Ubu, 2023.

ELIA, L. **A ciência da psicanálise**: metodologia e princípios. São Paulo: Edições 70, 2023.

ESTEVÃO, I. R. Sobre três eixos da pesquisa em psicanálise: clínica, teoria e extensão. *In*: FULGENCIO, L. *et al.* **Modalidades de pesquisa em psicanálise**: métodos e objetivos. São Paulo: Zagodoni, 2018.

FIGUEIREDO, L. C.; MINERBO, M. Pesquisa em psicanálise: algumas ideias e um exemplo. **J. psicanal.**, São Paulo, v. 39, n. 70, jun. 2006. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010358352006000100017&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Fev. 2024.

FREIRE, R. R. **La forma como ensayo**: crítica ficción teoría. Buenos Aires: La Cebra, 2020.

FULGENCIO, L. Pode haver uma ciência psicanalítica sem uma metapsicologia especulativa?. **Scientiae Studia**, v. 11, n. 3, p. 491–510, 2013. Disponível em <https://www.scielo.br/j/ss/a/8M7X6CvJXq8yW77vrdYwSjL/?lang=pt#>. Acessado em: Fev. 2024.

LACAN, J. A Terceira. *In*: LACAN, J; MILLER, J.-A. **A terceira/teoria de la língua**. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

LEAL, E. J. M. **Produção acadêmico-científica**: a pesquisa e o ensaio. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí. 2011. Disponível em: <http://univali.br/biblioteca>. Acessado em: Dez. 2011.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8 Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MELLO, H. H. S. **Acta de Psicanálise** (vol. XII, cap. III - Colégio Freudiano de Psicanálise). Brasília: Linha Gráfica e Editora, 1987.

MENEGHETTI, F. K. O que é um ensaio-teórico?. **Rev. adm. contemp.**, Curitiba, v. 15, n. 2, p. 320-332, Apr. 2011. Disponível em

<https://www.scielo.br/j/rac/a/4mNCY5D6rmRDPWXtrQQMyGN/?lang=pt>. Acessado em: Fev. 2024.

MEZAN, R. Que tipo de ciência é, afinal, a Psicanálise?. **Nat. hum.**, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 319-359, dez. 2007. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-24302007000200005&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Fev. 2024.

MONZANI, L. . R. O que é filosofia da psicanálise?. **Philosophos - Revista de Filosofia**, Goiânia, v. 13, n. 2, p. 11–19, 2009. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/philosophos/article/view/5735>. Acessado em: Fev. 2024.

PACHECO FILHO, R. A.; COELHO JUNIOR, N. E.; ROSA, M. D. **Ciência, Pesquisa, representação e realidade em psicanálise**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000.

REBOUÇAS, G. M. **O ensaio como reflexão metodológica para o campo jurídico**. In: XVII ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, 17, 2008, Salvador. Anais... Salvador: CONPEDI, 2008. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/gabriela_maia_reboucas.pdf. Acesso em Ago. 2011.

RIVERA, T. Desejo de ensaio. In: RIVERA, T.; CELES, L. A. M.; SOUSA, E. L. A. (Orgs.). **Psicanálise**. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2017.

RODRIGUEZ, V. G. **O ensaio como tese: estética e narrativa na composição do texto científico**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 22 Ed. São Paulo: Cortez, 2002.

SILVA FILHO, E. A. **Ensaio como modalidade acadêmico-científica para a psicanálise**. In: Encontro do Grupo de Trabalho Psicanálise, Subjetividade e Cultura Contemporânea (2.:2017: São Paulo). Anais do II Encontro do Grupo de Trabalho Psicanálise, Subjetividade e Cultura Contemporânea. Modalidades de pesquisa em psicanálise: métodos e objetivos, realizado no período de 21 a 23 de junho de 2017, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, SP, Brasil / editado por Leopoldo Fulgencio e Daniel Kupermann. - São Paulo: ANPEPP, 2017. Disponível em: http://newpsi.bvs-psi.org.br/eventos/II_encontro_internac_gr_psicanalise_subjetiv_cultura.pdf. Acessado em: Dez. 2017.

SILVA FILHO, E. A. **Regras para o parque lacaniano, constraints do discurso psicanalítico**. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2021.

SIMANKE, R. T. A psicanálise freudiana e a dualidade entre ciências naturais e ciências humanas. **Scientiae Studia**, v. 7, n. 2, p. 221–235, abr. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ss/a/GV77NSd8QvpBYNNxNkYTXFq/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Fev. 2023.

VINCI, C. F. R. G. A cultura ensaística entre a fabulação e o ensaísmo acadêmico: uma leitura. **Educação e Pesquisa**, v. 48, p. e243164, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/198867>. Acessado em: Fev. 2024.

ZYGOURIS, R. Uma geografia peculiar. **Percursos**, São Paulo, n. 16, p. 98-109, 1996. Disponível em: <https://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicanalise/index.php?apg=bvisor&pub=16&ordem=7>. Acessado em: Fev. 2024.